

နဂါးနီစာအုပ်အသင်းနှင့် နဂါးနီသီချင်း

မင်းမော်သန့်^၀

ဤစာတမ်းသည် နဂါးနီစာအုပ်အသင်း၏ စာပေလှုပ်ရှားမှုကို လေ့လာတင်ပြထားသော စာတမ်းဖြစ် သည်။ ဤစာတမ်းတွင် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် စာပေလက်နက်ဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော နဂါးနီစာအုပ်အသင်း၏ စာပေလှုပ်ရှားမှုနှင့် နဂါးနီစာအုပ်အသင်း၏ လုပ်ငန်း များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန်အတွက် နဂါးနီသီချင်းဖြင့် လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပုံကို တင်ပြထားပါသည်။

သော့ချက်ဝေါဟာရများ - ဆင်းရဲခြင်း၊ ထွက်ရပ်လမ်း၊ နယ်ချဲ့၊ လူမွဲ၊ လွတ်လပ်ရေး။

နိဒါန်း

နဂါးနီစာအုပ်အသင်းသည် မြန်မာလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ခေတ်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော အသင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သလို လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်း ချမှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နဂါးနီစာအုပ် အသင်း၏ လှုပ်ရှားမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် နဂါးနီသီချင်းဖြင့်လည်း စည်းရုံးခဲ့ ပါသည်။ ယခုအခါ နဂါးနီစာအုပ်အသင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှာ နှစ် (၈၀) ခရီး ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို နဂါးနီ သီချင်းသည်လည်း (၇၉) နှစ် ခရီးရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာခဲ့သော်လည်း နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းနှင့် နဂါးနီသီချင်းသည် ယနေ့တိုင် ထင်ရှားဆဲဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

၁။ စာပေလှုပ်ရှားမှုသဘော

မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အရေးတော်ပုံအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအရေးတော်ပုံများကို အနှစ်ချုပ် ကြည့်လျှင် နှစ်မျိုးရှိကြောင်းကို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က -

“ဓားလုံလက်နက်ကိုစွဲကိုင်၍ ဆောင်ရွက်ရသော အရေးတော်ပုံမျိုးနှင့် အကွဉ်ရာ အရေးအသား လက်နက် ကိုစွဲကိုင်၍ ဆောင်ရွက်ရသော အရေးတော်ပုံမျိုး”^၁

ဟူ၍ မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နဂါးနီ၏ စာပေလှုပ်ရှားမှု သဘောတရားသည် အကွဉ်ရာ အရေး အသားကိုကိုင်စွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရသော အရေးတော်ပုံမျိုးတွင် ပါဝင်ပါသည်။

စာပေသည် ခေတ်ကို ပြုပြင်၍ ခေတ်ကလည်း စာပေကို ပြုပြင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေတ်နှင့် စာပေသည် တစ်ခုအပေါ်တစ်ခု အမှီသဟဲပြု၍ လှုပ်ရှားနေကြပါသည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ဥရောပ တိုက်သား ရုရှားတို့နှင့် အာရှတိုက်သားဂျပန်တို့ စစ်ဖြစ်ပွားကြရာ ဂျပန်တို့ အနိုင် ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ထိုစစ်ပွဲအပေါ် အာရှတိုက်သားများက ဂုဏ်ယူခဲ့ကြပြီး အာရှတိုက်သားများဖြစ်သော မြန်မာတို့ကလည်း ထိုစစ်ပွဲ၏ ဂုဏ်ကြောင့် ပျောက်ကွယ် ငုပ်လျှိုးနေသော အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပါသည်။

ပထမကမ္ဘာစစ်(၁၉၁၄ - ၁၉၁၈)တွင် မြန်မာတို့သည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းရန် နိုင်ငံရေးအရ နိုးကြားမှု မရှိသေးဘဲ ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးမှသာ နိုးကြားမှု ရှိလာကြပါသည်။ နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှုကြောင့်

^{*} Dr, Associate Professor, Department of Myanmar, Dagon University
^၀ မင်းသုဝဏ်၊ ၂၀၀၃၊ ၆၉။

မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ရှင်သန်နိုးထလာကာ မြန်မာစာပေသည် ပြန်လည်ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်းကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင် မြန်မာတို့သည် အနောက်တိုင်း စာပေများကိုလည်း လေ့လာ လိုက်စား လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာစာပေသည် အနောက်တိုင်း စာပေတို့ကြောင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာရ ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာစာပေ ထွန်းကားလာခြင်းကို အနောက်တိုင်း ဝိဇ္ဇာ သိပ္ပံပညာရပ် တို့က အထောက်အကူပေးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုအချက်ကို သိသော သူတို့က ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် 'မြန်မာပြည် စာအုပ်အသင်း'^၂ ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသင်းသားတို့ကပင်လျှင် 'မြန်မာ နိုင်ငံ ပညာပြန့်ပွားရေးအသင်း'^၃ ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ပညာပြန့်ပွားရေးအသင်းသည် “မြေအုတ်များပြုလေရာ ကျောက်အုတ်ဖြင့် တည်ဆောက်အံ့”^၄ ဟူသောဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဂန္ထလောက စာစောင်^၅ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာပြန့်ပွားရေးအသင်းနှင့် ဂန္ထလောကစာစောင်တို့၏ ကျေးဇူးကြောင့် ၁၉၃၀ တစ်ဝိုက်တွင် ခေတ်စမ်း သမားတို့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ မြန်မာစာပေကို ချီးမြှင့်ပေးလိုသော ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်သည် ခေတ်စမ်းလူငယ်များ ရေးသားသော စာများကို စုပေါင်းထုတ်ဝေလိုက်သောအခါ ခေတ်စမ်းစာပေ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။

မြန်မာပြည်စာအုပ်အသင်းကို တည်ထောက်သူ ဂျေအက်စ်ဖာနီဗယ်^၆၏ ကျေးဇူးကြောင့် သခင် လူငယ်များသည် တိုးတက်သော နိုင်ငံရေးစာပေနှင့် ဆိုရှယ်လစ်အတွေးအခေါ် စာပေများကို ထိတွေ့ လာနိုင်ကြသည်။ ထိုလူငယ်တို့သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ တည်ထောင်ထားသော လက်ဝဲစာပေကလပ်^၇ကို အာရုံပြုမိခဲ့ကြသည်။ လက်ဝဲစာပေကလပ်သည် ဖက်ဆစ်ဝါဒကို တွန်းလှန်ရန်၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆန့်ကျင် ရန်၊ ဆင်းရဲသားဝါဒ၊ အလုပ်သမားဝါဒ ပြန့်ပွားရန် ရည်ရွယ်၍ စာအုပ်စာတမ်းများကို ရေးသားဖြန့်ချိ နေသည့် စာပေကလပ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံးမှ အသင်းဝင်များကို ဝါဒဖြန့် စည်းရုံးသည်။ လုံးချင်းစာအုပ်များသာမက လက်ဝဲ ဂိုဏ်းသတင်းခေါ်သည့် လစဉ်ထုတ်ဝေသည့် သတင်းများကိုလည်း အသင်းသားများက အခမဲ့ ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို စာပေကလပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ သခင်လူငယ်များက အားကျလျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်နု အမှူးပြုသော နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် ထက်သန်သည့် လူငယ်တစ်စုက နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီစာအုပ်အသင်းသည် မိမိတို့ရည်မှန်းသည့်အတိုင်း စာပေလုပ်ငန်းကို ကြိုတင်ဖော်ပြထား သည့်မှာ -

“လူတိုင်းလူတိုင်း လူတန်းစေ့သည့်အခြေအနေကို အဓိကထား၍ လက်ငင်း လုံးပန်း ရမည်ဖြစ်သော မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး ပန်းတိုင်သို့ လျင်လျင်မြန်မြန် ပို့ဆောင်နိုင် စေရန် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးပရိယာယ် ပါဝင်သည့် စာအုပ်များ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လွတ်လပ်ရေးအတွက် စွန့်စားနေသူတို့၏ ခြေလှမ်းကို ဖော်ပြသည့် စာအုပ်များ၊ လွတ်လပ်ရေးစိတ် တဖွားဖွားပေါ်စေမည့် ဝတ္ထုများ၊ ပြဇာတ်များ၊ သွေးထိုး ပေးမည့် အတ္ထုပ္ပတ္တိများကို လက်ရွေးစင် စာအုပ်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော သန်းထွန်း၊

^၁ Burma Research Society
^၂ Burma Book club
^၃ Burma Education Association
^၄ The Brick Are Fallen Down But We With Hewn Stone
^၅ World of Books
^၆ John Sydenhem Furnivall, BA, I. C. S.
^၇ Left book club

မောင်စိုး၊ မောင်နုတို့က ရွေးချယ်၍ လွတ်လပ်ရေး လိုလားသူတို့အတွက် လစဉ် တစ်အုပ်ကျစီ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း”^၁

ဟူသော ကြေညာချက်အတိုင်းပင် နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းသည် နိုင်ငံရေးဝါဒဖြန့် လုပ်ငန်းကို စာပေ လက်နက်ဖြင့် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်သော အသင်း ဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးနှင့် ဆိုရှယ်လစ် ဝါဒတို့ကို လက်တွဲဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းက စာပေလှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ နဂါးနီစာအုပ်အသင်း မပေါ်ပေါက်မီ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ကျူးကျော်စစ် သုံးကြိမ်အပြီးတွင် မြန်မာတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့သည် သူ့ကျွန်မခံလိုသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် တော်လှန်ခဲ့ကြပါသည်။ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့က စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖြင့် တော်လှန်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နင်းခဲ့ကြပါသည်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန် တိုက်ခိုက်မှုများ ချုပ်ငြိမ်းသွားသော်လည်း မြန်မာတို့သည် အုပ်စိုးသူ အင်္ဂလိပ်တို့ကို တွန်းလှန်နိုင်ရန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်း၏ ရှေးပြေးအဖြစ် ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့များ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပြီး လူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းကို စတင် ဆောင်ရွက်ကြ သည်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် ဝိုင်အမ်ဘီအေ^၂ခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကို အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၁၈ တွင် မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ ဆာရယ်ဂျီနယ်ကရက်ဒေါက်သည် မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကရက်ဒေါက်စီမံကိန်း^၃ ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ယင်းစီမံကိန်းကို ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းကြီးက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၁၉ နှင့် ၁၉၂၀ တို့တွင် ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အင်္ဂလန်သို့သွားကာ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးကို တောင်းဆိုကြသည်။ ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းသည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဂျီစီဘီအေ^၄ ခေါ် မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဂျီစီဘီအေအသင်းသည် ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးပေးရန်အတွက် စုံစမ်းရေးကော်မတီ နှင့် ဗြိတိသျှအိမ်ရှေ့မင်းသား မြန်မာပြည်သို့ လည်ပတ်သော အခမ်းအနားများကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါသည်။

ဂျီစီဘီအေ အသင်းသည် ပထမပိုင်းတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အယူအဆ ကွဲလွဲကာ အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် သီးခြားအဖွဲ့များ တည်ထောင်ကြသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ အမျိုးမျိုးကြောင့် အယူအဆအမျိုးမျိုး ကွဲပြားပြီး ဂျီစီဘီအေ ဝိုင်းအမျိုးမျိုး ကွဲပြားခဲ့ သော်လည်း နိုင်ငံရေးအမြင်များ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမိုတက်ကြွလာစေသော လှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ်မှာ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ကျောင်းသားသပိတ် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသပိတ်သည် နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်၏ ကျွန်ုပ်ညာရေးစနစ်ကို တွန်းလှန်ရန် ကြိုးပမ်းသော ရှေးဦးလှုပ်ရှားမှုလည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၂၉ -၁၉၃၀ တွင် ကမ္ဘာစီးပွားရေးကပ်ကြောင့် မြန်မာပြည်၌ စပါးဈေးကျဆင်း၍ စားကုန်သောက်ကုန်နှင့် အထည်အလိပ်ဈေးနှုန်းများ အဆမတန်ဈေးကြီးလာပြန်လာ တောင်သူလယ်သမားများမှာ စားဝတ်နေ ရေးဒုက္ခနှင့် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ကြရပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့တောင်သူ လယ်သမားများအတွင်း

^၁ မင်းသုဝဏ်၊ ၂၀၀၃၊ ၇၂။
^၂ Young Men Buddhist Association (Y.M.B.A)
^၃ Craddock Scheme
^၄ General Council of Burma Association

နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များ ပြင်းထန်လာရာ ၁၉၃၀ ပြည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆရာစံ ဦးဆောင်သော တောင်သူလယ်သမားထုကြီးက နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှ အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆရာစံ၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဂယက်ကြောင့် တို့ဗမာ အစည်းအရုံး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားထုအတွင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို တဖြည်းဖြည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ၁၉၃၃တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လူငယ်များ အစည်းအရုံးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များဖြင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၃၆တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုနုနှင့် အိုးဝေမဂဇင်းအယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းတို့ကို ကျောင်းထုတ်လိုက်သောကြောင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသပိတ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။ ကျောင်းသားများက တောင်းဆိုချက် (၁၀)ချက်ကို လိုက်လျောခဲ့ရာ အချို့အချက်များကို လိုက်လျောခဲ့သော်လည်း အချို့အချက်များကို လိုက်လျောခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထူးခြားသော လိုက်လျောချက်တစ်ခုမှာ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးပါမည်ဟူသော ကတိခံဝန်ချက်ကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် လူတန်းစားအသီးသီး လှုပ်ရှားနေစဉ် ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ၁၉၃၈ တွင် ရေနံမြေသပိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရာ အလုပ် သမားများသာမက ကျောင်းသားများ၊ တောင်သူလယ်သမားများလည်း ပါဝင်လာခဲ့သောကြောင့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို ဆန့်ကျင်ရာ၌ ပြင်းထန်သည့်အရေးတော်ပုံကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းကြီး ပေါ်ပေါက်လာချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်နေသောအချိန်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးရှိ လူတန်းစား အသီးသီး စည်းလုံးညီညွတ်နေသော အချိန်အခါလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုကို ဝိုင်အမ်ဘီအေ၊ ဂျီစီဘီအေ လူကြီးများလက်မှ တို့ဗမာသခင် လူငယ်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား လူငယ်များလက်သို့ ရောက်ရှိလာသော အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုတွင် အဟောင်းကျဆင်းပြီး အသစ်တက်လာသောအချိန်တွင် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကြီးသည် ခေတ်၏ တောင်းဆိုမှုအရ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပေသည်။

၃။ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကြီး

မြန်မာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရလူငယ်များ ပါဝင်လာသော အခါတွင် နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များ ပိုမိုခိုင်မာလာစေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၆ ခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဒုတိယကျောင်းသားများ သပိတ်အပြီးတွင် စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့်သည် ဥပဒေမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ယူရန် အတွက် အိန္ဒိယသို့ ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယမှနေ၍ တက်ဘုန်းကြီးဝတ္ထုကို ရေး၍ပို့လိုက်သောအခါ ဦးနုက အမှာစာရေးပြီး မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ဘုန်းကြီးများက မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး စာရေးသူ၊ ထုတ်ဝေသူနှင့် အမှာစာရေးသူတို့ကို တောင်းပန်ရမည်ဟု တောင်းဆိုကြပါသည်။ ထိုတောင်းဆိုချက်များကို ရှောင်သည့်အနေဖြင့် ဦးနုနှင့် ဦးထွန်းအေးတို့သည် အိန္ဒိယသို့ ထွက်လာခဲ့ပါသည်။

ကာလကတ္တားတွင် သိန်းဖေမြင့်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အိန္ဒိယတွင် ဆိုရှယ်လစ်စာပေများကို လေ့လာကြသည်။ ပထမတွင် ထိုစာအုပ်များကို နားလည်မှု မရှိခဲ့သော်လည်း ဆက်လက်၍ လေ့လာသောအခါတွင် ထိုစာအုပ်များကို ကြိုက်နှစ်သက်သဖြင့် ကာလကတ္တားမှအပြန်တွင် ဝယ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လက်ဝဲစာပေ တင်သွင်းခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပိတ်ပင်ထားခဲ့သောကြောင့် ပြည်တွင်းသို့ ယူဆောင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ဆိုရှယ်လစ်စာအုပ်များ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပုံကို နဂါးနီတည်ထောင်သူများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သော ဦးထွန်းအေးက

“ကျွန်တော်တို့ စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေ တင်သွင်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါက ပထမ အခက်အခဲ။ အဲဒီအခက်အခဲ ဘယ်လိုလွန်မြောက်သွားသလဲဆိုတော့ ၁၉၃၇ခုမှာ မြန်မာပြည် တွဲရေး ခွဲရေး ပြဿနာပေါ်လာပြီး ဒေါက်တာဘမော်က သူ့ကိုယ်တိုင် လည်း ကျွန်တော်တို့ စည်းရုံးလို့ လက်ဝဲစာပေ အသင်းဝင်ဖြစ်နေတော့ လက်ဝဲစာပေ တွေကို တင်သွင်းခွင့် ပြုလိုက်တယ်”

ဟူ၍ လက်ဝဲ စာပေများတင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

အင်္ဂလန် လက်ဝဲစာပေ ကလပ်ကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း နိုင်ငံရေး သွေးထိုးပေး သည့် စာပေများကို ဖြန့်ချိသော တိုးတက်သော နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိသည့် လူငယ်တစ်စုသည် နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းကို ၁၉၃၇ခု၊ နိုဝင်ဘာလ(၄) (၁၂၉၉-ခု၊ တန်ဆောင်မုန်း လဆန်း - ၂ ရက်) နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းကြီးသည် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေ မည့် လက်ရွေးစင် စာအုပ်များကို လစဉ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်သာမက နဂါးနီသတင်း စာအုပ်ငယ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နဂါးနီ သတင်းအပြင် စနေနဂါးနီဂျာနယ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စနေ နဂါးနီ ဂျာနယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် နာမည်ကြီးခဲ့သော စာစောင်ဖြစ်ပါသည်။ စနေနဂါးနီ ဂျာနယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတို့က မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သော စာစောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စာပေ ဝါသနာပါသူများ အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သော စာစောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဆိုရှယ်လစ်ရေးတို့အတွက် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကြီး၏ လှုပ်ရှား မှုသည် အရေးပါသော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၁-ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီး မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ကူးစက်လာသောအခါတွင် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကြီး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရသောအခါတွင် နဂါးနီအသင်းကို ဆက်ခံမည်ဟူသော ခံယူချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ၁။ နဂါးနီ အမည်ပေးပ

နဂါးနီ ဟူသော အမည်ပေးပုံမှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါသည်။ နဂါးနီအမည်ကို ပေးသူမှာ ဆရာကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချို ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချို သည်ဗေဒင်ပညာ တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်သောကြောင့် ဗေဒင်ကိန်းခန်းအရ အမည်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နဂါးနီဟူသော အမည်ပေးပုံကို ဆရာကြီး ဦးထွန်းအေးက

“ဆရာကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုကလည်း ဘယ်လိုယူဆသလဲဆိုတော့ ကိုနုကလည်း စနေသား ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ထွန်းအေး ဆိုတော့ စနေသား၊ အင်္ဂလိပ်ကလည်း စနေ ဆိုတော့ စနေနံနဂါးမှာ နီတစ်လုံး ထပ်ထည့်ပြီး ‘နဂါးနီ’လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာ ပါပဲ”^၂

ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

၃။၂။ နဂါးနီ စာအုပ် အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းကြီးကို တည်ထောင်ပြီးသောအခါ နဂါးနီသတင်းဟူသော စာစောင် ငယ်များကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထိုစာစောင်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့်

^၁ စိုးမြင့်လတ်၊ ၁၉၉၅၊ ၁၆၇။
^၂ စိုးမြင့်လတ်၊ ၁၉၉၅၊ ၁၆၈။

အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ နဂါးနီ စာအုပ်အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် (၃) ခုရှိ ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ-

- (၁) ဝါဒစစ် ဝါဒမှန်ကို သဘောပေါက်ပြီး စနစ်ကျစေရန်အတွက် အစီအစဉ် ရှိစေရန်၊
- (၂) လက်ရွေးစင် နိုင်ငံရေး ဗိုလ်မှူး စစ်ကဲများ ပေါ်ပေါက် စေရန်၊
- (၃) နယ်ချဲ့စနစ်ကို အခြားတစ်ဖက်မှ တိုက်နေသူတို့၏ ခြေလှမ်းအင်အား တို့ကို ချင့်ချိန် နိုင်ရန်။^၁

စသည့် ရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် စတင်တည်ထောင်ကြောင်း အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ နဂါးနီ အသင်းထုတ် စာအုပ်များတွင် မြဒေါင်းညို၏ “အိုင်ယာလန် သူပုန် ဗုံးအဖွဲ့”၊ “ကမ္ဘာ့ လျှို့ဝှက် အသင်းများ”ဟူသော စာအုပ်များကို ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါ သာဓကကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နဂါးနီအသင်းမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်များသည် နဂါးနီအသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အထင်အရှား ပြသနိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

နဂါးနီအသင်းသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် စာအုပ်စာတမ်း များ၊ နဂါးနီသတင်း စာစောင်များ၊ စနေနဂါးနီ ဂျာနယ်များဖြင့် တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အသိဉာဏ်ကို ဖွင့်ပေးရန် ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ စာမတတ်သူဦးရေ အများစု နေထိုင်သည့် ကျေးလက်တောရွာများမှ ပြည်သူများ ဖတ်ရှုလေ့လာခွင့် မရခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် နဂါးနီ စာအုပ်အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ပိုမို ပြန့်ပွားစေရန် ၁၉၃၈ ခုတွင် နဂါးနီ သီချင်းဖြင့် လှုံ့ဆော် စည်းရုံး ခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီ သီချင်းကို ရွှေတိုင်ညွန့်က စပ်ဆိုပြီးနာမည်ကျော် အဆိုတော် ခင်မောင်ရင်က သီဆိုခဲ့ ပါသည်။ ထိုသီချင်းတွင် ပါဝင်သော “နဂါးနီတန်ခိုးနဲ့ အမျိုးဂုဏ်တက်စေမည်” ဟူသော စာသားကို အသင်း၏ ကြွေးကြော်သံအဖြစ် သဘောထားကာ လူမွဲတို့၏ ထွက်ရပ်လမ်း (ဒုတိယ) အုပ်တွင် ထိုကြွေးကြော်သံကို စတင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

၃၊ ၃။ နဂါးနီ အမှတ်တံဆိပ်

နဂါးနီအသင်းထုတ် စာအုပ်များမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် စာအုပ်အဖုံး သို့မဟုတ် အတွင်း စာမျက်နှာတွင် “ခွေနေသော နဂါးရုပ်ပုံ” ပါလေ့ရှိသည်။ အစောပိုင်းထုတ် စာအုပ်များတွင် နဂါးရုပ်ပုံ ပေါ်၌ “ဒါတို့မြေ ဒါတို့ပြေ” စာတန်းပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ်စာအုပ်များတွင် စာသားမပါတော့ချေ။ အချို့သော စာအုပ်များမှာ နဂါးနီမှ တာဝန်ခံဖြန့်ချိသော်လည်း နဂါးနီတိုက်ထုတ်ဟု ဖော်ပြ မထားပါ။ ထုတ်ဝေသူအမည်ကို သီးခြားဖော်ပြထားပါသည်။

၄။ နဂါးနီ သီချင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံ

နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းသည် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ရန် အတွက် စာအုပ်များ ၊ စနေ နဂါးနီသတင်း စာစောင်များနှင့် စနေနဂါးနီဂျာနယ်များတို့ဖြင့် တိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏ လွတ်လပ်ရေး စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်မားစေခဲ့ပါသည်။ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းထုတ် စာအုပ် စာတမ်းများကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများသည် နိုင်ငံရေးအသိပညာများ နိုးကြားလာခဲ့ ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ လက်အောက်တွင်ရှိသော မြန်မာအများစုသည် စာမတတ်သော တောသူတောင်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့် လူတိုင်း စာမဖတ်နိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် စာမတတ်သူများ

^၁ မင်းသုဝဏ်၊ ၂၀၀၃၊ ၇။

အား နဂါးနီ ဝါဒလမ်းစဉ်ကို သိရှိစေရန်နှင့် နဂါးနီအသင်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ပေါ်လွင်စေရန် အတွက် နဂါးနီသီချင်းကို စပ်ဆိုရန် ကြိုးပမ်းကြပါသည်။

နဂါးနီ စာအုပ်အသင်း စတင်ထူထောင်သူများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သော ဦးထွန်းအေးက နဂါးနီ သီချင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံကို ရှင်းပြထားသည်မှာ-

“နဂါးနီ စတင် တည်ထောင်ပြီး နည်းနည်း အရှိန်ရလာတဲ့ အခါကျတော့ လူထုက ပိုပြီး သိအောင် နဂါးနီ စာအုပ်တွေ လူထုထဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်အောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အဲဒီတုန်းက ဗ. ဩ သ် ဗသဘာကညဌာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဦးနုက “လူမဲ့တို့၏ ထွက်ရပ်လမ်း” လို့နာမည်ပေးပြီး ဘာသာပြန်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို အခြေခံပြီး စာအုပ်ကိုလည်း လူသိအောင် နဂါးနီမူဝါဒကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သီချင်း တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ စီစဉ်ကြ တယ်။ သီချင်းရေးပေးဖို့ကိုတော့ ရွှေတိုင်ညွန့်ကို အကူအညီတောင်းရတယ်။ ရွှေတိုင်ညွန့် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီအယူအဆတွေနဲ့ စိမ်းနေသေးတော့ ချက်ချင်းရေး လို့မရဘူးပေါ့။ ဒီတော့ သီချင်းရေးတဲ့သူ သဘောပေါက်အောင် တစ်နေ့နည်းနည်းစီနဲ့ ပြောပြ ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ သဘောပေါက်လာပြီး ရွှေတိုင်ညွန့်က သူ့အနုပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးလိုက်တော့မှ အခုထိ လူတွေဆို နေကြတဲ့ ‘နဂါးနီ သီချင်း’ ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပဲ”

“အဲဒီတော့ သီချင်းကတော့ရပြီ။ ဒီသီချင်းကိုအသုံးပြုပြီး အခမ်းအနားနှင့် စာအုပ် ကြော်ငြာရတော့တာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမမှာ အခမ်းအနား တစ်ခု လုပ်ပြီး ‘နဂါးနီသီချင်း’ ကို အဲဒီတုန်းက နာမည်ကြီး မင်းသား ခင်မောင်ရင် ကိုယ်တိုင် ဆိုခဲ့ပါတယ်။(အဆိုတင်မကဘူး သီတာခင်ထွေးနဲ့ပါတဲ့လို့ အဆိုတစ်ပိုဒ်အက တစ်ပိုဒ် နဲ့ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ခဲ့ကြရတယ်”

ဟူ၍ နဂါးနီ သီချင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံ က ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီသီချင်းသည် ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမတွင် စတင် ၍ သီဆိုခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် ၇၉ နှစ် ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သည်။

၄၊ ၁။ နဂါးနီ သီချင်း စာသား

နဂါးနီသီချင်းတွင် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာပြည် အခြေအနေနှင့် ခေတ်သစ်မြန်မာပြည် ထူထောင် ရန်အတွက် ထွက်ရပ်လမ်းပြမည့် နဂါးနီ ဖြစ်သည် ဟူသော အကြောင်းအရာမှာ သီချင်း၏ အဓိက သော့ချက်စာသားဖြစ်သည်။

“ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်။ ရတနာ ခုနှစ်သွယ် တကယ်ပင် စုံညီ ဒို့အမျိုးသား တိုင်းပြည်၊ မွဲတဲ့သူ လှူဒါန်းနိုင်မည်။ ကောင်းဆောက်ကာ ဘုရား ပါတည်၊ ဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏတို့ မ တဲ့ ကိန်း ဆိုက်မည်”

ဟူသော နဂါးနီသီချင်းပထမပိုဒ်တွင် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းသည် ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်မည့် အသင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ နယ်ချဲ့ဓနရှင်တို့၏ ကုပ်သွေးစုပ်မှုကြောင့် ဆင်းရဲနေရသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် နယ်ချဲ့ဝါဒကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆင်းရဲသား ပြည်သူပြည်သားများ အကျိုးအတွက်ဆင်းရဲသား ဝါဒထူထောင်ရန် ဝါဒဖြန့်စာအုပ် စာတမ်းများ ထုပ်ဝေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

° စိုးမြင့်လတ်၊ ၁၉၉၅၊ ၁၆၈-၁၆၉။

“ရတနာ ခုနစ်သွယ် တကယ်ပင်စုံညီ တို့အမျိုးသား တိုင်းပြည်” ဟု ရေးဖွဲ့ထားသည်မှာ မြန်မာပြည်သည် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သူ့ကျွန်ဘဝ ရောက်နေ ဤသာ ဆင်းရဲနေရပါသည်။ ထိုဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်မြောက်လျှင် လူတိုင်းကျောင်းဆောက် ဘုရားတည် နိုင်တော့ပေမည်။ ရှေးယခင်က မြန်မာဘုရင်များ အုပ်စိုးစဉ်က ဘိုးဘေးအောင်နှင့် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ တို့ကြောင့် လူတိုင်းချမ်းသာကြသကဲ့သို့ နဂါးနီအသင်း၏ မစမှုကြောင့် ဆင်းရဲသားများ ချမ်းသာ မည့် ကိန်းဆိုက်ပါတော့မည်။ နဂါးနီမည်ဆိုသည်မှာ နဂါးနီ၏ ဝါဒဖြန့်မှုကြောင့် တိုင်းသူပြည်သား များ မျက်စိဖွင့်ကာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းလိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြစ်သည်။

ဒုတိယပိုဒ်တွင် “(ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ဘေးရန်ကာဆီးမည်၊ လူမွဲတွေက မနေး ခေတ်မီ သူဌေးဖြစ်တော့မည်။) ဒို့နဂါးနီ သိဒ္ဓိတန်ခိုးနဲ့ ဆင်းရဲသားတို့ မညှိုးပြီ အကျိုးထူးပေး တော့မည်တဲ့ဗျာ၊ ခေတ်သစ်ထူထောင်မည်၊ အေးချမ်း သာယာမည် ဟောနဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ အမျိုးဂုဏ် တက်စေမည်” ဟူ၍ နယ်ချဲ့ရန်ကို ကာဆီးပြီး လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းပြီးနောက် ခေတ်သစ်ကြီး ကို ဆင်းရဲသားဝါဒဖြင့် တည်ထောင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ နယ်ချဲ့ကို တိုက်ထုတ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါ လျှင် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဂုဏ်သည် တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ပြီး အမျိုးဂုဏ် တက်စေရေး အတွက် နဂါးနီမှ လွတ်မြောက်ရေး ဝါဒဖြန့် စာအုပ်များထုတ်ကာ စာပေလက်နက်ဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်နေ ကြောင်း စာဖတ်သူများ သိစေရန် နဂါးနီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သိချင်းဖြင့် ဝါဒဖြန့်ခြင်းဖြစ်သည်။

တိုင်းပြည်လွတ်လပ်မှသာ လူတိုင်းကျန်းမာချမ်းသာမည်၊ နေရေးစားရေးချောင်လည်လာ မည်။ ထိုကြောင့် နဂါးနီစာပေကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်နိုင်ပြီး ကောင်းစားနိုင်မည်ဟူသော သဘောဖြင့် “ကောင်းစားမည် တို့မြန်ပြည် ရွှေမိုးရွာမည်” ဟု ဖွဲ့ဆို ထားခြင်းဖြစ်သည်။ “နေရေးနဲ့ စားသောက်ရေးပါ မနေးအောင်ပင် ချောင်လည်ရမည်။ လူမများစိတ် ချမ်းသာအောင် ကြံဆောင်မည် တို့နဂါးနီ”၊ “ဘာသာရောင် သာသနာရောင် ထွန်းလင်း ပြောင်မည်၊ ကောင်းစားမည် တို့မြန်ပြည် ရွှေမိုး ရွာမည်” “သဒ္ဓိ အဖုံဖုံ လုံခြုံစေမည် ၊ နေ့စဉ် ညစဉ် ဖိုမထိုးဘဲ၊ အကျိုးပေးနိုင်မည် မြန်မာပြည် နဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ မြေလျှိုးပါလို့ မိုးပျံနိုင်မည်။ မွဲတဲ့လူတွေ ငွေမရှားရအောင် ကြိုးစားလို့ ဆောင်ရွက်က မှန်း ထွက်ရပ် လမ်းပြမည်” ဟု မြန်မာများသည် ဖိုထိုး၍ ရွှေဖြစ် ငွေဖြစ် ထွက်ရပ်လမ်းကိုသာ မျှော်မှန်း မနေပါနှင့် နဂါးနီသည် ဖိုမထိုးဘဲ မြေလျှိုးကာမိုးပျံနိုင်ပြီး လူမွဲများအားငွေမရှားရအောင် ကြံဆောင် မည့် အသင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နဂါးနီ တန်ခိုးကြောင့် ထွက်ရပ်လမ်းတည်းဟူသော မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရသောအခါတွင် ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းလင်းကာအမျိုးဂုဏ် တက်လာမည်။ မြန်မာများ သူ့ကျွန်ဘဝမှ ထွက်ရပ်လမ်းပေါက်ကာ လွတ်လပ်ရေး ရစေမည်ဟူ၍ နဂါးနီက ဝါဒဖြန့်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။

နဂါးနီသီချင်းကို မြန်မာပြန်လုံးပျံ့နှံ့စေရန်အတွက် ဓာတ်ပြားသွင်းသည်။ နဂါးနီ အသံချဲ့စက် မှတစ်ဆင့် မြန်မာတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲသို့ စွဲဝင်စေခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား စိတ်ဓာတ်ကို တက်ကြွစေခဲ့ သော နဂါးနီသီချင်းသည် နိုင်ငံရေး သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဝါဒဖြန့်ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ နဂါးနီသီချင်းသည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏စိတ်ကို တက်ကြွစေခဲ့ပါသည်။

ထိုကြောင့် နဂါးနီသီချင်းသည် ယနေ့ထက်တိုင် မရိုးနိုင်သော အမျိုးသားစိတ် တက်ကြွစေသော သီချင်းအဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတို့က နှစ်သက် မြတ်နိုးလျက်ရှိပါသည်။

၄၊ ၂။ နဂါးနီ သီချင်း၏ တီးလုံးများ၏

သီချင်းတစ်ပုဒ်တွင် သီချင်းစာသားနှင့် တီးလုံးသွားဟူ၍ အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် သီချင်းစာသားရေးပြီးမှ တီးလုံးသွားရှာခြင်းနှင့် တီးလုံးသွားရေးပြီးမှ သီချင်းစာသားရှာခြင်းလား ဟူသော အမေးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချက်ကို ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက

“စာသားတွင် သံတိုသံရှည်များရှိရာ စာသားရေးပြီးမှ တီးကွက်နှင့်ဟပ်၍ပေ။ တီးကွက်ကိုသာလျှင် အလျင်ရှာရမိဖြစ်၏။ ရှာ၍ရသော တီးကွက်တွင် စာသားကို တီးကွက်နှင့် လိုက်အောင် သံတို၊ သံရှည်၊ ရသ၊ ဒီဃ အဆင်ပြေအောင် ထည့်သွင်းရ၏”^၁

ဟု တီးလုံးသွားရှာပြီးမှ သီချင်းစာသားကို စပ်ဆိုလေ့ရှိကြောင်း ဆိုထားပါသည်။

ရွှေတိုင်ညွန့် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော ကိုယ်ပိုင်မူအရဆိုလျှင် သီချင်းကောင်း တစ်ပုဒ်တွင် အင်္ဂါရပ်(၅)ရပ် ပါဝင်နေပါသည်။

- (၁) အသံ (တီးလုံးသွား)
- (၂) စာသား
- (၃) အဆို
- (၄) အတီး (တူရိယာ)
- (၅) အကြောင်းအရာ^၂

ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုနှင့် အတီးသည် အဆိုတော်နှင့် အတီးသမားတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်တင် မူတည်နေပါသည်။ အသံနှင့် အကြောင်းအရာကိုလိုက်၍ စာသားရှာဖွေရပါသည်။ အသံ (တီးလုံးသွား) ရှာရသည်။ ဤအချက်များ အဆင်ပြေမှသာ သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

နဂါးနီသီချင်းသည် ထိုအချက်များနှင့် ကိုက်ညီနေသောကြောင့် သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် လူကြိုက်များနေခြင်း ဖြစ်သည်။ နဂါးနီသီချင်းတွင် ပါဝင်သော အသံ (တီးလုံးသွား) များကို ခွဲခြမ်းကြည့်ပါက (၄) မျိုးရှိပါသည်။

- (က) လေးခင်းသံ
- (ခ) ရေကင်းသံ
- (ဂ) ဗြောသံ
- (ဃ) အနောက်တိုင်းတေးသံ

ဟူ၍ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၄၊ ၂၊ ၁။ လေးခင်းသံ

လေးခင်းသံသည် စိန်ခေါ်ခြင်း ၊ အားမာန်ဝင့်ခြင်း ၊ တိုက်ရိုက်အားယူခြင်းသဘောတို့ကို ရည်ညွှန်းလိုသဖြင့် စပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးအရယူရန် မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် အားမာန်တင်းသည့် သဘောဖြင့် တေးသွားကို စပ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ သီချင်း စာသား တစ်ပုဒ်အပြီး ပြန်မကျော့မီ လေးခင်းသံကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လေးခင်းသံ၏သဘောနှင့် ပတ်သက်၍ မအေးချမ်း (မြန်မာစာ) က-

“ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်အရ လေးတင်ခန်း (သို့မဟုတ်) ဓားရေး၊ မြားရေး ပြသောအခန်းများတွင် လည်းကောင်း ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ များတွင် လက်ဝှေ့ရေးပြသည့် အခါတွင် လည်းကောင်း လေးခင်း ဆိုင်းတီး လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ လေးနှင့်

^၁ တချို့ ဒီးဒုတ်၊ ၁၉၆၆၊ ၁၁၆။
^၂ မော်လေး၊ ၁၉၆၉၊ ၈၃။

ဆိုင်သည်လည်း ရှိသလို ဓားရေး လှံရေး ပြရာ၌ ပေါင်မြောက်လက်မြောက်ကာ ခုန်ပေါက်ဟန်ရေးပြသည့် အခါမျိုး၌လည်း လေးခင်း ပြသည် ဟုပင်ဆိုတတ်ကြ သည်။”^၁

ဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

နဂါးနီသီချင်းတွင် လေးခင်းသံကို ထည့်သွင်းသုံးနှုန်းထားသောကြောင့် နားထောင်သူ ပရိတ် သတ်၏ ရင်ထဲတွင် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် ဆောင်ရွက်လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

၄၊ ၂၊ ၂။ ရေကင်းသံ

ရေကင်းသံသည် မင်္ဂလာရှိခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးထည်ဝါခန့်ညားခြင်း၊ တိုင်းပြည်စည်ပင် သာယာဝ ပြောခြင်း၏ နိမိတ်လက္ခဏာကို ရည်ညွှန်းရာတွင် စပ်ဆူလေ့ရှိပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ကိုယ့်အရှင်သခင်နှင့် လွတ်လပ်စွာနေချိန်ကို ရောက်ရှိနေသော သဘော ဖြင့် စပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ နဂါးနီသီချင်းအစတွင် ရေကင်းသံကို သုံးထားပါသည်။

“ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြ ဆောင်ပါမည် ရတနာ ခုနှစ်သွယ်တကယ် ပင်စုံညီ တို့အမျိုးသား တိုင်းပြည် ... မွဲတဲ့သူ လှူဒါန်းနိုင်မည် ကျောင်းဆောက်ကာ ဘုရားပါတည်... ဘိုးဘိုးအောင် နဲ့ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏတို့ မတဲ့ကိန်းဆိုက်မည်”^၂

ဟု သီချင်း၏ အစပိုဒ်တွင် ရေကင်းသံကို သုံးနှုန်းထားခြင်းသည် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပြည်သူ များ အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်နိုင်တော့မည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။

၄၊ ၂၊ ၃။ ဗြောသံ

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် ဗြောသံသည် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်း၊ အလှူပေးခြင်း၊ သာသနာ့ရောင်ဝါ ထွန်းကားခြင်းဟူသော နိမိတ်ကို ဖော်ညွှန်းနေပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့ ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ကာ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး အလှူအတန်းပေးခြင်းဖြင့် သာသနာ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင် တော့မည်ဟူသော သဘောဖြင့် သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာအနု သုခုမ အဘိဓာန်တွင် ဗြောသံနှင့် ပတ်သက်၍-

ဗြောသံ ၊ န။ ၁။ ဗြောတူရိယာကို အကြောင်းပြု၍ ပေါ်လာသော သီချင်း တီးလုံး။

၂။ ယင်းတေး အလိုက် အလှူအတန်းတို့တွင် တီးလေ့ရှိသည့် တီးချက်။^၃

ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ နဂါးနီ သီချင်း၏ အဆုံးပိုဒ်တွင်-

“သိဒ္ဓိ အဖုံဖုံ လုံခြုံစေမည်...နေ့စဉ်ညစဉ်ဖိုမထိုးဘဲ အကျိုးပေးနိုင်သည် ... မြန်မာပီပီ နဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ မြေလျှိုးပါလို့ မိုးပျံနိုင်မည်... မွဲတဲ့သူ ငွေမရှားရအောင် တိုးပွားလို့ ဆောင်ရွက်ခါမှန်း... ထွက်ရပ်လမ်းပြမည်”^၄

ဟူ၍ ဗြောသံကို အကြောင်းအရာနှင့် လိုက်ဖက်စွာ သုံးနှုန်းထားပါသည်။

၄ ၊ ၂၊ ၄။ အနောက်တိုင်း တေးသံ

^၁ အေးချမ်း၊ မ(မြန်မာစာ)၊ ၂၀၀၉၊ ၃၁၇။
^၂ အလံကောဝတ်ရည် စာတည်းအဖွဲ့၊ ၂၀၀၉၊ ၃၂၄။
^၃ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၀၁၊ ၃၉။
^၄ အလံကောဝတ်ရည် စာတည်းအဖွဲ့၊ ၂၀၀၉၊ ၃၂၄။

ရွှေတိုင်ညွန့်သည် မြန်မာသံတေးဂီတကို သာမက အနောက်တိုင်းတေးဂီတကို လည်းကမ်းကျင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နဂါးနီသီချင်း တစ်ပုဒ်လုံးတွင် မြန်မာသံစစ်စစ်ကို သုံးနှုန်းထားသလို အကြောင်းအရာနှင့် လိုက်ဖက်စွာ အနောက်တိုင်းတေးသံကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သီချင်း၏ အချပိုဒ်တွင် -

“ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ... ဘေးရန်ကာဆီးမည်... လူမွဲတွေက မနေးခေတ်မီ ... သူဌေးဖြစ်တော့မည် ... တို့နဂါးနီ သဒ္ဓါတန်ခိုးနဲ့ ဆင်းရဲသားတို့ မညှိုးပြီ ... အကျိုးထူး ပေးတော့မည် ... ခေတ်သစ် ထူထောင်မည်... အေးချမ်းသာယာမည် ... နဂါးနီတန်ခိုးနဲ့ အမျိုးဂုဏ် တက်စေမည်”^၁

ဟူသော အပိုဒ်တွင် အနောက်တိုင်း တေးသွားအလိုက်ကိုယူ၍ ဖွဲ့စပ်ထားသဖြင့် ပရိသတ်၏နားထဲကို ပို၍ စွဲငြိစေခဲ့ပါသည်။

အနောက်တိုင်းတေးသွားနှင့် ပတ်သက်ပြီး စန္ဒယားလှထွတ်က -

“ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ဘေးရန်ကာဆီးမည်ဟူသော ဂီတသံသည် မြန်မာအဖွဲ့အစပ် ဖြစ်သော်လည်း ကျန်း (အကညန) ဟန်ပန်နရီ အဖွဲ့အစပ်ဖြစ်သည်”^၂

ဟူ၍ နဂါးနီသီချင်း၏ ထူးခြားပုံကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီသီချင်းသည် ပေါ်ပေါက်လာ ချိန်မှစ၍ ခေတ်အမျိုးမျိုးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ယနေ့တိုင် အောင်မြင်မှု အမျိုးမျိုးကို ရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်ရခြင်းမှာ ရွှေတိုင်ညွန့်၏ အသံဖန်တီးမှု ကောင်းမွန်ခြင်းသည်လည်း အကြောင်းတစ်ရပ်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီခေတ် တစ်လျှောက်လုံးတွင် လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ငန်းများကို မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။ နယ်ချဲ့အစိုးရကို ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားရာတွင် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းသည် စာပေလက်နက်စွဲကိုင်ကာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို သွေးထိုးပေးသည့် စာအုပ်များအပြင် နဂါးနီသတင်းနှင့် စနေနဂါးနီဂျာနယ် တို့ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

နဂါးနီအသင်းထုတ် စာအုပ်များနှင့် စာစောင်များသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့၏ နားမျက်စိကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ နဂါးနီစာအုပ် အသင်း၏လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုသိရှိစေရန်အတွက် နဂါးနီ သီချင်းဖြင့်လည်း စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နဂါးနီသီချင်းကို သခင်အုန်းဆိုင် (ခေါ်) ရွှေတိုင်ညွန့်က စပ်ဆိုပြီး အဆိုတော် ခင်မောင်ရင်က သီဆိုခဲ့ပါသည်။ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းနှင့် နဂါးနီသီချင်းသည် မြန်မာပြည်သူတို့၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

နိဂုံး

သမိုင်းဟူသည် လူသားတို့၏ ပြုမူစွမ်းဆောင်ချက်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်၏ လိုအပ်ချက်ကို လူသားတို့ကပြုပြင်သည်။ ဖန်တီးသည်။ တည်ဆောက်သည်။ နဂါးနီ စာအုပ် အသင်းကြီးသည် ခေတ်၏လိုအပ်ချက်အရ ခေတ်ကိုပြုပြင်၊ ဖန်တီးတည်ဆောက်လိုသော လူငယ်တို့၏

^၁ -ယင်း-။
^၂ တင်မောင်ဆွေ၊ မောင်၊ ၂၀၀၈၊ ၃၈။

စွမ်းဆောင်ချက်ကြောင့် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နဂါးနီသီချင်းသည်လည်း မြန်မာပြည်သူတို့၏ နားမျက်စိကို ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းနှင့် နဂါးနီသီချင်းသည် မြန်မာ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတွင် မော်ကွန်းထိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

- စိုးမြင့်လတ် ။ (၁၉၉၅ ၊ နိုဝင်ဘာ) ။ **နဂါးနီ ဦးထွန်းအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။** ဒီလှိုင်းမဂ္ဂဇင်း။ အတွဲ ၁၊ အမှတ် -၃ ၊ ၁၆၂-၁၇၂။
- တင်မောင်ဆွေ ။ (၂၀၀၈) ။ **ရွှေတိုင်ညွန့်၏ သီချင်းများ လေ့လာချက်။** (မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ယူကျမ်း)
- ဘချို ဦး ၊ ဒီးဒုတ် ။ (၁၉၆၆) ။ **အလင်္ကာ နှင့် ဂီတ။** ရန်ကုန်၊ နံ့သာစာအုပ်တိုက်။
- မော်လေး၊ ဂီတစာဆို ။ (၁၉၆၆)။ **ခေတ်ပေါ် သီချင်းရေးလိုသော်။** ရန်ကုန်၊ တေးရေး သမားစာပေတိုက်။
- မင်းသုဝဏ်။ (၂၀၀၃)။ **ကျွန်တော် သိသော နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းကြီး။** ပန်းနှင့်ပင်စည်။ ရန်ကုန်၊ သီဟရတနာ စာအုပ်တိုက်။
- ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန။ (၂၀၀၁)။ **မြန်မာသုခုမ အဘိဓာန်။** ရန်ကုန်၊ မေတ္တာမိုးပုံနှိပ်တိုက်။
- အလင်္ကာဝတ်ရည် စာတည်းအဖွဲ့။ (၂၀၀၉)။ **ဂန္ထဝင်ဂီတစာဆိုကြီးရွှေတိုင်ညွန့်နှစ်(၁၀၀) ပြည့်အမှတ်တရ။** ရန်ကုန်၊ အလင်္ကာဝတ်ရည်စာပေတိုက် ။
- အေးချမ်း၊ မ (မြန်မာစာ)။ (၂၀၀၉)။ **မြန်မာသဘင်မှု အနုလင်္ကာနှင့် အသုံးတွင်စကားများ။** ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်။